

Film- und Videoanalyse mit VIAN & TIB-AV- A – Grundlagen, Anwendungen und Schnittstellen

Diecke, Josephine

josephine.diecke@uzh.ch
Universität Zürich, Zürich Schweiz
ORCID: 0000-0002-9342-0631

Müller-Budack, Eric

eric.mueller@tib.eu
TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und
Naturwissenschaften, Hannover, Deutschland
ORCID: 0000-0002-6802-1241

Spiegel, Simon

simon@simifilm.ch
Universität Zürich, Zürich Schweiz
ORCID: 0000-0003-2141-5566

Entrup, Elias

elias.entrup@l3s.de
L3S Forschungszentrum, Leibniz Universität Hannover,
Hannover, Deutschland
ORCID: 0000-0002-7380-1189

Springstein, Matthias

matthias.springstein@tib.eu
TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und
Naturwissenschaften, Hannover, Deutschland
ORCID: 0000-0002-6509-8534

Ewerth, Ralph

ewerth@uni-marburg.de
TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und
Naturwissenschaften, Hannover, Deutschland; Uni
Marburg & Hessian Center for Artificial Intelligence
(hessian.AI), Marburg, Deutschland
ORCID: 0000-0003-0918-6297

Kost, Joëlle

joelle.kost@zhdk.ch
Zürcher Hochschule der Künste, Zürich, Schweiz
ORCID: 0000-0001-5979-5264

Radisch, Erik

radisch@saw-leipzig.de
Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig,
Leipzig, Deutschland
ORCID: 0000-0002-0089-9082

Feyersinger, Erwin

erwin.feyersinger@uni-tuebingen.de
Universität Tübingen, Tübingen, Deutschland
ORCID: 0000-0002-2366-5748

Workshop-Konzept

Die computergestützte Analyse audiovisueller Inhalte ist zunehmend geprägt vom Versuch, qualitative Einzelanalysen mit skalierbaren, automatisierten Verfahren zu verbinden (Burghardt et al., 2020; Arnold und Tilton, 2023; Burghardt et al., 2024). Während sich computergestützte Ansätze auf Teilaufgaben der Videoanalyse wie die Erkennung von Einstellungsgrenzen, Einstellungsgrößen, dominanten Farben, und visuellen Objekten fokussieren (Springstein et al., 2023), sind Forschende verschiedener Disziplinen der Digital Humanities (DH) wie den Film- und Medienwissenschaften häufig an *High-Level-Strukturen*, beispielsweise Narrativen, ästhetischen Mustern und affektiven Dynamiken sowie multimodalen Artefakten interessiert, da durch sie Bedeutung und Kontext entstehen (Bateman und Schmidt, 2012; Heftberger, 2018; Oiva et al., 2024). Rein automatisierte Verfahren scheitern außerdem häufig an mangelnder Genauigkeit oder überfordern Forschende durch aufwendige Nachkorrektur, wodurch analytische Perspektiven verdrängt werden können (Flückiger, 2011; Vonderau, 2017). Film- und medienwissenschaftlich informierte Zugänge können sowohl dabei helfen, textzentrierte Paradigmen der DH als auch algorithmisch-automatisierte Erkennungsprozesse und standardisierte filmanalytische Verfahren (z.B. Sequenzprotokolle) kritisch zu erweitern, zugunsten einer kontextsensitiven und qualitativen Auseinandersetzung mit audiovisuellen Objekten. Deren Analyse stellt spezifische methodische, technische und epistemologische Anforderungen, denen insbesondere die manuelle und semi-automatische Annotation gerecht wird, indem sie intersubjektive Differenz zulässt und den Erkennungsprozess selbst als erkenntnisleitenden Akt wertschätzt (Sittel 2017; Hielscher, 2020; Bakels et al., 2023).

Die derzeitige Tool-Landschaft ist entsprechend fragmentiert. Für viele Anwendungsfelder wie Schnitterkennung, Annotation, Screenshot-Erstellung und einfache Visualisierung fehlt ein flexibel einsetzbares, interdisziplinäres Werkzeug (Melgar Estrada et al., 2017; Pustu-Iren et al., 2020; Burghardt et al., 2024). Bestehende Lösungen wie ELAN (Wittenburg et al., 2006), Advène (Aubert und Prié, 2005), AVAnnotate, oder Videoscope, sind oft stark spezialisiert, technisch veraltet oder schwer erweiterbar. ELAN gilt zwar

als Standard, wurde aber primär für linguistische Anwendungsfälle entwickelt. Seine Usability, Visualisierungsformen und Interoperabilität mit modernen Verfahren, etwa TIB AV-Analytics (TIB-AV-A; Springstein et al., 2023) sind stark eingeschränkt.

Zudem ist die Film- und Videoanalyse durch eine große methodische Pluralität geprägt, die sich nicht ohne Weiteres in standardisierte Verfahren übersetzen lässt (Burghardt et al., 2024). Dieser Heterogenität müssen Tools Rechnung tragen, ohne sie zugunsten algorithmischer Vereinfachung zu nivellieren. Gefragt sind hybride Workflows, die menschliche Annotation mit automatisierter Segmentierung kombinieren, etwa zur Validierung, Kontextualisierung oder zur gezielten Modifikation automatischer Outputs (Aasman et al., 2018; Burghardt et al., 2024).

Genau hier setzt das Open-Source-Tool VIAN Light an (Diecke und Spiegel, 2024), welches in Kooperation zwischen der Filmwissenschaft an der Universität Zürich und der Forschungsgruppe Visual Analytics an der TIB Hannover entwickelt wird. Anders als die ursprüngliche, auf Filmfarbanalyse spezialisierte Desktop-Anwendung VIAN (Halter et al., 2019; Flueckiger und Halter 2020) wurde VIAN Light als disziplinübergreifend einsetzbares web- und desktopbasiertes Werkzeug mit schlankem, praxisnahem Feature-Set und moderner, interoperabler technischer Infrastruktur konzipiert. Im Fokus von VIAN Light stehen: a) einfache Installation und Stabilität, b) ein intuitives Interface, c) Interoperabilität mit Tools wie ELAN, Advene oder TIB-AV-A sowie d) kontinuierliche Weiterentwicklung durch Community-Feedback (Diecke und Spiegel, 2024). Zentral für diese filmwissenschaftlich fundierte Toolentwicklung ist ein Perspektivwechsel, der an Eva Hielschers Konzept des „Doing ELAN“ anschließt (Hielscher, 2020). Demnach beginnt die Analyse eines audiovisuellen Werks nicht erst mit der Auswertung, sondern mit dem Akt der Annotation selbst. Mit VIAN Light wird dieser Prozess sichtbar – als erkenntnisfördernder Bestandteil digitaler Forschung.

Dieses Potenzial wird im Workshop *Film- und Videoanalyse mit VIAN & TIB-AV-A* exemplarisch vorgestellt und erprobt. Ziel ist es, bestehende Spannungen zwischen hermeneutischer Präzision und automatisierter Skalierbarkeit mithilfe hybrider Ansätze produktiv zu machen.

Abb. 1: Die aktuelle Benutzungsoberfläche von VIAN Light (Light und Dark Mode) am Beispiel eines Kurzfilms. VIAN Light enthält (a) einen Videoplayer mit auswählbaren Untertiteln, (b) eine Übersicht der Einstellungen mit den erstellten Screenshots, (c) Zeitleisten mit Screenshots und Annotationen auf Basis von Freitext (hier: Einstellungen) und einem Vokabular bzw. einer Ontologie (hier: Color Scheme), sowie (d) Menü und Navigationsleiste.

Der Workshop gliedert sich in **zwei Hauptteile**: Im **ersten Teil** erhalten die Teilnehmenden eine Einführung in zentrale Funktionalitäten von **VIAN Light**, das grundlegende Anforderungen der zeitbasierten Analyse audiovisueller Medien erfüllt. Anders als bisherige Plattformen bündelt VIAN Light Funktionen für eine Vielzahl relevanter Aufgaben computergestützter und manueller Film- und Videoanalyse in einem modernen, benutzerfreundlichen Interface mit Optionen für modulare Layout-Optionen. Vorge stellt und praktisch erprobt werden u.a.

- automatische Erkennung von Einstellungswechseln mit einem Deep-Learning-Ansatz,
- automatische und manuelle Erstellung von Screenshots,
- manuelle Freitextannotation,
- Anlegen, Bearbeiten und Annotieren mit kontrollierten Vokabularsets,
- Integration und Import von verschiedenen Transkriptionsspuren,
- Import von Projekten und Annotationsdaten (z.B. aus ELAN und TIB-AV-A),
- Export in verschiedene Formate für Weiterverarbeitung oder Archivierung, sowie
- Usability-Aspekte wie Shortcuts zur effizienten Videonavigation und -annotation

deren flexible Zusammensetzung die Grundlage für individuelle Analyseworkflows bildet. Die Teilnehmenden sind eingeladen, VIAN Light auf eigene Fragestellungen und Videomaterialien anzuwenden.

Im **zweiten Teil des Workshops** wird die Interoperabilität durch Import- und Exportmöglichkeiten von VIAN Light vertieft vorgestellt, insbesondere die Schnittstellen zu ELAN und TIB-AV-A. Die an der TIB Hannover entwickelte Plattform TIB-AV-A (Springstein et al. 2023) wird ebenfalls überblicksartig eingeführt. Sie bietet über eine moderne Weboberfläche Zugriff auf leistungsfähige, KI-ge-

stützte Verfahren zur Analyse von Audio (z. B. Frequenzspektrogramm, Transkribierung) und Bildinformationen (z. B. Erkennung von Einstellungswechseln, Personen, Umgebungen, visuellen Konzepten), ohne dass fortgeschrittene technische Kenntnisse oder spezielle Hardware erforderlich sind. TIB-AV-A ergänzt VIAN Light technisch und methodisch, da es sich besonders für die Analyse größerer Datenmengen und die Exploration strukturierter Muster in Videos eignet.

Der Workshop richtet sich an Forschende aus den DH und angrenzenden Disziplinen, die mit audiovisuellen Daten arbeiten. Ziel ist es, Forscher:innen mit unterschiedlichen theoretischen und methodischen Hintergründen – von qualitativ-hermeneutisch bis quantitativ-formalisiert, Close Viewing bis Distant Viewing – Plattformen für manuelle und automatisierbare Videoanalyse bereitzustellen und deren Potenziale disziplinübergreifend nutzbar zu machen. Im Fokus steht der selbständige und reflektierte Umgang mit den Open-Source-Tools **VIAN Light** und **TIB-AV-A**. Die Teilnehmenden lernen, eigene Analysevorhaben mit beiden Anwendungen umzusetzen und ihre jeweiligen Funktionalitäten methodisch sinnvoll zu kombinieren. Darüber hinaus bietet der Workshop Raum, neue Projektideen zu entwickeln, die digitale Methoden nicht nur anwenden, sondern auch kritisch hinterfragen. Gemeinsam soll herausgearbeitet werden, welche Anforderungen eine nachhaltige, breit genutzte und offene Infrastruktur für Bewegtbildanalyse erfüllen muss. Durch die Diskussion konkreter Workflows, methodischer Kombinationen und Austauschformate soll eine aktive, diverse Nutzer:innengemeinschaft gestärkt werden. Der Workshop knüpft dabei an bestehende Initiativen, insbesondere der **AG Film & Video** an und unterstützt so den Aufbau offener, disziplinübergreifender Analysepraktiken für audiovisuelle Daten.

Programm

Benötigte technische Ausstattung: Beamer, WLAN-Zugang, ausreichend Steckdosen für die Laptops der Teilnehmer:innen

Zahl der möglichen Teilnehmer: 30

Vor dem Workshop

Vernetzung der Teilnehmer:innen über *Discord* zur Identifizierung von gemeinsamen Forschungsinteressen. Zudem erhalten die Nutzer:innen ein Video-Tutorial zu VIAN Light und werden gebeten, bereits im Vorfeld eigene Filmausschnitte (ca. 20 Minuten) zur Analyse mitzubringen.

9:00-9:15 *Kick-Off: Einführung und Kennenlernrunde mit Abfrage der Erwartungen*

Zur Begrüßung stellen wir Tools der manuellen und semi-automatischen Film- und Videoanalyse vor und leiten in eine interaktive Austausch-Session zu Hintergründen, Erfahrungen und Erwartungen der Teilnehmenden über.

9:15-10:00 *Allgemeine Einführung in VIAN und filmwissenschaftliche Bezüge*

Allgemeine Einführung zu VIAN Light, die den Teilnehmenden alle Funktionalitäten zur (computergestützten) ma-

nuellen Annotation und deren Anwendungsmöglichkeiten an konkreten Beispielen zeigt. Hierbei wird eine filmwissenschaftliche Rahmung und Einordnung gegeben sowie die Motivation und Anwendungsmöglichkeiten der verschiedenen Analysemöglichkeiten aufgezeigt.

10:00-10:30 *Kaffeepause*

11:00-12:30 *VIAN Hands-on mit eigenen Videodaten*

In dieser Session können die Teilnehmenden eigene Videos auf Basis individueller Use Cases und Fragestellungen mithilfe von VIAN Light analysieren. Die Entwickler:innen des Tools geben Feedback und stehen für Nachfragen zur Verfügung. Hierbei ist das Ziel, weitere konkrete Anforderungen der Nutzenden an ein Videoanalyseportal zu erfassen.

12:30-14:00 *Mittagspause*

14:00-14:30 *Feedback*

14:30-15:00 *Vorstellung Integration von Features und Methoden anderer Tools*

Im zweiten Teil des Workshops werden den Teilnehmenden die Import- und Exportmöglichkeiten von VIAN Light vorgestellt, um (1) Ergebnisse aus anderer Tools und Videoanalyseplattformen (z.B. ELAN, TIB-AV-A, Videoscope) zu importieren und weiterzuverarbeiten und (2) die Ergebnisse in Standard-Dateiformate (z.B. csv, json) für die Visualisierung und Weiterverarbeitung durch andere Programme (z.B. MS Excel, Libre Office) und Tools (z.B. ELAN, TIB-AV-A) zu exportieren. Zudem werden die grundlegenden Funktionsweisen von TIB-AV-A vorgestellt (Springstein et al. 2023), das – komplementär zu VIAN Light – einen niedrighschwelligigen Zugang zu automatisierten Analyseverfahren u.a. mit moderner Deep-Learning-Ansätzen ermöglicht.

15:00-15:30 *Kaffeepause*

15:30-16:15 *Hands-On*

In einer weiteren Hands-on-Session wird den Teilnehmenden die Möglichkeit der vertieften Erprobung der vorgestellten Tools gegeben und individuelles Feedback von den Organisator:innen eingeholt.

16:15-17:00 *Vorstellung der Ergebnisse und Paneldiskussion*

Im letzten Teil des Workshops werden die Ergebnisse und Erfahrungen der Teilnehmenden vorgestellt und diskutiert, um Feedback und Anforderungen für VIAN Light, aber auch Videoanalyseplattformen für die DH im Allgemeinen zu sammeln.

17:00-17:30 *Schlussrunde, Workshop-Evaluation*

In der Schlussrunde werden die wesentlichen Ergebnisse zusammengefasst und Anschlussmöglichkeiten für Folgeprojekte, Community-Building etc. diskutiert.

Nach dem Workshop

Dieser Workshop soll Nutzer:innen aus den DH Zugriff auf aktuelle manuelle und automatisierte Ansätze zur systematischen Film- und Videoanalyse für verschiedene Anwendungen bieten. Eine Nachbereitung und weitere Vernetzung über *GitHub* und *Discord* ist ausdrücklich erwünscht.

Bibliographie

- Aasman, Susan, Liliana Melgar Estrada, Tom Slootweg und Rob Wegter.** 2018. "Tales of a Tool Encounter: Exploring Video Annotation for Doing Media History." *VIEW Journal of European Television History and Culture* 7, Nr. 14: 73-87.
- Arnold, Taylor und Lauren Tilton.** 2023. *Distant viewing: computational exploration of digital images*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
- Aubert, Olivier und Yannick Prié.** 2005. "Advene: Active Reading through Hypervideo." In *Proceedings of the Sixteenth ACM Conference on Hypertext and Hypermedia*, Salzburg Austria: ACM, 235-244.
- Bakels, Jan-Hendrik, Matthias Grotkopp, Thomas J. J. Scherer und Jasper Stratil.** 2023. "Screening the Financial Crisis: A Case Study for Ontology-Based Film Analytical Video Annotations." *NECSUS. European Journal of Media Studies*. #Cycles. <https://doi.org/10.25969/MEDIAREP/21732> (zugegriffen: 1. August 2025).
- Bateman, John A. und Karl-Heinrich Schmidt.** 2012. *Multimodal Film Analysis: How Films Mean*. Routledge Studies in Multimodality 5. London: Routledge.
- Burghardt, Manuel, Adelheid Heftberger, Johannes Pause, Niels Oliver Walkowski und Matthias Zeppelzauer.** 2020. "Film and Video Analysis in the Digital Humanities – An Interdisciplinary Dialog." in: *Digital Humanities Quarterly* 14(4). <http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/14/4/000532/000532.html> (zugegriffen: 1. August 2025).
- Burghardt, Manuel, John Bateman, Eric Müller-Budack und Ralph Ewerth.** 2024. "Computergestützte Werkzeuge und Methoden für die Film- und Videoanalyse." In *Forschungspraktiken in den Digital Humanities*, hg. von Christopher A. Nunn und Frederike van Oorschot, 161–189. Heidelberg: heiBOOKS.
- Diecke, Josephine und Simon Spiegel.** 2024. "VIAN Light: Offene Toolentwicklung auf dem Weg in die Zukunft". *Open Media Studies Blog*. <https://mediastudies.hypotheses.org/6564> (zugegriffen: 1. August 2025).
- Flückiger, Barbara.** 2011. "Die Vermessung ästhetischer Erscheinungen." *Zeitschrift für Medienwissenschaft*, Nr. 3 (2): 44–60.
- Flueckiger, Barbara und Gaudenz Halter.** 2020. "Methods and Advanced Tools for the Analysis of Film Colors in Digital Humanities." *Digital Humanities Quarterly* 14,4, Nr. Special Issue Digital Humanities & Film Studies. Analyzing the Modalities of Moving Images. <https://doi.org/10.5167/uzh-197994> (zugegriffen: 1. August 2025).
- Halter, Gaudenz, Rafael Ballester-Ripoll, Barbara Flueckiger und Renato Pajarola.** 2019. "VIAN: A Visual Annotation Tool for Film Analysis," *Computer Graphics Forum* 38(3), 119–129. <https://doi.org/10.1111/cgf.13676> (zugegriffen: 1. August 2025).
- Heftberger, Adelheid.** 2018. *Digital Humanities and Film Studies: Visualising Dziga Vertov's Work*. Quantitative Methods in the Humanities and Social Sciences. Berlin: Springer International Publishing.
- Hielscher, Eva.** 2020. "The Phenomenon of Interwar City Symphonies: A Combined Methodology of Digital Tools and Traditional Film Analysis Methods to Study Visual Motifs and Structural Patterns of Experimental-Documentary City Films." *Digital Humanities Quarterly* 14, Nr. 4. <http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/14/4/000495/000495.html> (zugegriffen: 1. August 2025).
- Melgar Estrada, Liliana, Eva Hielscher, Marijn Koolen, Christian Gosvig Olesen, Julia Noordegraaf und Jaap Blom.** 2017. "Film Analysis as Annotation: Exploring Current Tools." *The Moving Image: The Journal of the Association of Moving Image Archivists* 17, Nr. 2: 40–70.
- Oiva, Mila, Ksenia Mukhina, Vejune Zemaityte, Andres Karjus, Mikhail Tamm, Tillmann Ohm und Mark Mets,** 2024. "A Framework for the Analysis of Historical Newsreels." *Humanities and Social Sciences Communications* 11, Nr. 1. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-02886-w> (zugegriffen: 1. August 2025).
- Pustu-Iren, Kader, Julian Sittel, Roman Mauer, Oksana Bulgakowa und Ralph Ewerth.** 2020. "Automated Visual Content Analysis for Film Studies: Current Status and Challenges." *Digital Humanities Quarterly* 14, Nr. 4. <http://digitalhumanities.org/dhq/vol/14/4/000518/000518.html> (zugegriffen: 1. August 2025).
- Sittel, Julian.** 2017. "Digital Humanities in der Filmwissenschaft." *MEDIENwissenschaft: Rezensionen | Reviews* 34(4), 472-489.
- Springstein, Matthias, Markos Stamatakis, Margret Plank, Julian Sittel, Roman Mauer, Oksana Bulgakowa, Ralph Ewerth und Eric Müller-Budack.** 2023. "TIB AV-Analytics: A Web-based Platform for Scholarly Video Analysis and Film Studies." *International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, SIGIR 2023 Demo Track.
- Vonderau, Patrick.** 2017. "Quantitative Werkzeuge." In *Handbuch Filmanalyse*, hg. von Malte Hagener und Volker Pantenburg, 1–15. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Wittenburg, Peter, Hennie Brugman, Albert Russel, Alex Klassmann und Han Sloetjes.** 2006. "ELAN: a Professional Framework for Multimodality Research." *International Conference on Language Resources and Evaluation*, LREC 2006, 1556-1559. http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2006/pdf/153_pdf.pdf(zugegriffen: 1. August 2025).